

BOTANY

РАЗМНОЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА FAGACEAE, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ГУБИНСКОМ РАЙОНЕ, В УСЛОВИЯХ АБШЕРОНА (АЗЕРБАЙДЖАН)

Асланова С.

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

Асадова Б.

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

REPRODUCTION OF SOME REPRESENTATIVES OF THE FAGACEAE FAMILY, COMMON IN THE GUBA REGION, IN THE CONDITIONS OF ABSHERON (AZERBAIJAN)

Aslanova S.

Ph.D, Azerbaijan State Pedagogical University

Asadova B.

Ph.D, Azerbaijan State Pedagogical University

Аннотация

Представители семейства арахисовых (*Fagaceae* Dumort.) сформировались в середине мелового периода мезозойской эры и имели широкий ареал в третьем периоде кайнозоя. Раскопанные останки были найдены в Европе, Азии и Северной Америке. Находки в Арктике показывают, что эти представители гораздо старше. Виды, относящиеся к современному семейству фисташковых, самостоятельно появились на земле в конце эоцена — начале олигоцена. Ископаемые фисташки на Кавказе были найдены в плиоценовых отложениях кайнозойской эры в Западном Закавказье.

На Кавказе и в Азербайджане широко распространены представители 3 родов, принадлежащих к семейству Фисташковых, - дуба (*Quercus* L.), бука (*Fagus* L.) и каштана (*Castanea* Mill.).

На территории Губы представители арахиса широко распространены и образуют лесные массивы. Буковые и дубовые леса занимают большую площадь в Губинском, Гусарском и Девечинском районах.

Для изучения вопросов интродукции фисташек, распространенных на северо-востоке Большого Кавказа, в условиях Абшерона особое значение имеет размножение их семенами в новых экологических условиях.

Abstract

Representatives of the peanut family (*Fagaceae* Dumort.) formed in the middle of the Cretaceous period of the Mesozoic era and had a wide range in the third period of the Cenozoic. Excavated remains were found in Europe, Asia and North America. Finds in the Arctic show that these representatives are much older. Species belonging to the modern pistachio family independently appeared on earth at the end of the Eocene - beginning of the Oligocene. Fossil pistachios in the Caucasus were found in Pliocene deposits of the Cenozoic era in Western Transcaucasia.

Representatives of 3 genera belonging to the Pistachio family are widespread in the Caucasus and Azerbaijan: oak (*Quercus* L.), beech (*Fagus* L.) and chestnut (*Castanea* Mill.).

In the territory of Guba, representatives of peanuts are widespread and form forest areas. Beech and oak forests occupy a large area in the Guba, Gusar and Devechi districts.

To study the issues of introducing pistachios, common in the northeast of the Greater Caucasus, in the conditions of Absheron, their reproduction by seeds in new ecological conditions is of particular importance.

Ключевые слова: дуб, бук, интродукция, семя, Апшерон.

Keywords: oak, beech, introduction, seed, Absheron.

Семя — самостоятельный организм, образующийся после процессов опыления и оплодотворения в пестике, и составляет эмбриональную стадию растения в его онтогенетическом развитии. Онтогенез семени начинается с периода покоя. Покой и прорастание являются альтернативными состояниями семени и неотделимы друг от друга. Физиологический покой начинается только в условиях прорастания семян. К физиологическому покою относятся все процессы, подавляющие прорастание и устраняющие покой [14, 15, 19].

В литературе он встречается в работах многих исследователей по размножению деревьев и кустарников арахиса семенами [10, 23, 5, 7, 18, 10, 23, 18, 10].

Размножение представителей арахиса исследуемого региона в природных и культурных условиях сравнительно мало изучено. С этой точки зрения большое значение имеет изучение размножения арахиса в условиях Апшерона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

В 2023-2024 гг. распространились 5 видов (*Fagus orientalis* Lipsky, *Quercus pedunculiflora* C

Koch, *Quercus pedunculiflora* C Koch, *Q. macranthera* Fisch et Mey ex Hohen), принадлежащих к двум родам (*Quercus* L, *Fagus* L) семейства буковых (Fagaceae Dumort). на территории Губы *Q. pubescens* Willd., *Q. iberica* Srev) изучено размножение в условиях Абшерона.

Научно-исследовательская работа проводилась в Центральном ботаническом саду НАНА. Семенное размножение изучаемых растений проводили по методу М.К. Фирсова, В.В. Огиевского и др. [20], П.Е. Левиной [14], П.С. Левиной [15], а также методом загонного размножения по Т.В. Хромовой, С.С. Плотниковой и Т.В. Хромовой [21]. Семена для опыта были собраны в лесах Губы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

В проведенных исследованиях семена сортов бука восточного и дуба высевали на грядках из почвы, песка, навоза (1:1:1) осенью (октябрь-ноябрь) и весной (март) на опытном поле. Семена изучаемых видов при осеннем и весеннем посеве дали в 1-й год массивные всходы. В зависимости от сроков посева отдельные всходы наблюдались в третьей декаде марта, массовые – во второй декаде апреля. При весеннем посеве отдельные ростки образовывались в третьей декаде апреля и первой декаде мая, массовые - во второй и третьей декаде мая.

Семена дубовых пород, посеянных осенью, проросли через 140-157 дней после посева, а у бука восточного - через 155 дней после посева. Продолжительность прорастания семян у пород дуба варьировала от 35 до 57 дней. Для прорастания семян требуется 20 дней. Он длится 35 дней у *Q. macranthera*, 42 дня у *Q. iberica*, *Q. pedunculiflora* и 57 дней у *Q. pubescens*. Всхожесть семян дуба при осеннем посеве составила 68-100%, а виды *Q. macranthera* отличались высоким процентом всхожести (98-100%). У *Q. iberica* этот показатель был несколько ниже (68%). Семена *Fagus orientalis* дали всхожесть 62%. Всхожесть семян дуба при весеннем посеве повышается до 75-95%.

Несколько выше этот показатель был у видов *Q. pedunculiflora* и *Q. macranthera* (91-95%). Продолжительность прорастания семян дуба летом колеблется в пределах 32-61 дня. Прорастание длится 32 дня у *Quercus pedunculiflora*, 43 дня у *Q. pubescens*, 50 дней у *Q. macranthera*, 61 день у *Q. iberica*.

Результаты, полученные при размножении изучаемых растений в естественных условиях семенами осенью и весной, оказались близкими. Многим растениям, которые растут естественным путем, требуется период покоя после того, как их семена созреют. Покой семян играет ключевую роль в их дальнейшем развитии. Такие семена не прорастают при посеве в поле весной. Этой особенностью характеризуются и семена бука восточного. Семена *Fagus orientalis* подвергались длительной стратификации (90 дней) для получения большого количества всходов при весеннем посеве. В наших исследованиях стратифицированные семена бука восточного дали всхожесть 67%.

По результатам проведенных исследований можно отметить оптимальные сроки посева видов дуба (*Q. pedunculiflora* C.Koch, *Q. macranthera* Fisch. et Mey. ex Hohen., *Q. pubescens* Willd., *Q. iberica* srev.) в условиях Апшерона приходится на осень октябрь-ноябрь, весна - на март. При осеннем посеве проросло 68-100% семян дуба, при весеннем - 76-95%. Семена арахиса восточного проросли на 62% при осеннем посеве, а всхожесть увеличивалась до 67% при 90-дневной стратификации семян. Прорастание семян при осеннем посеве у бука восточного продолжалось 20 дней, а у дуба колебалось в пределах 35-57 дней. При весеннем посеве этот показатель сохранялся от 32 до 61 дня. Чтобы сохранить важные формы растений ценных сортов, их размножают вегетативно. Сохранение ценных хозяйственных признаков и особенностей растений определяет большое значение и роль вегетативного размножения. В то же время при вегетативном размножении растения в первые 2-3 года растут быстрее, раньше начинают фазу цветения и плодоношения. В работах различных исследователей имеется достаточно сведений о размножении растений зимними и летними загонами.

Нами были проведены опыты по размножению представителей арахиса в закрытых условиях в зимних и летних загонах. Для укоренения карандашей использовали 0,005% раствор ЙТ. Зимние и летние загоны изучаемых видов обрабатывались в течение 24 часов.

Несмотря на приложенные в ходе исследования усилия, положительных результатов получено не было. Причина этого в том, что черенки, взятые со старых дубов, не могут прижиться. Таким образом, на основании проведенных экспериментов был сделан вывод, что изученные растения нормально размножаются в условиях Абшерона.

Список литературы

1. Деревья и кустарники Азербайджана, Том II, Баку, Азерб. ЦК ЕА, 1964, 221 с.
2. Гурбанов М.К. Сравнительный рентгеноструктурный анализ семян древесных и кустарниковых растений *in situ* и *ex situ* // Известия НАНА, биол.э.лм.сер., 2006, 61 с, № 5-6, с.82-96
3. Мамедов Г., Халилов М. Леса Азербайджана, Баку, Вяз, 2002, 472 с.
4. Андрейченко Л.М. Интродукция дуба в Северный Кыргызстан, Фрунзе, 1978 г.
5. Aslanova, S. (2023). *Petrosimonia brachiatata* and *Suaeda confusae* formations distributed in the territory of Azerbaijan. *AS-Proceedings*, 1(5), 3.
6. Дубовицкая, О. Ю., Цой, М. Ф., Павленкова, Г. А., Масалова, Л. И., & Фирсов, А. И. (2015). Дендрарий ФГБНУ ВНИИСПК-центр интродукции древесных растений. *Садоводство и виноградарство*, (3), 46-50.
7. Мейен, С. В. (2018). География макроэволюции у высших растений. *Lethaea Rossica. Российский палеоботанический журнал*, 17, 13-28.
8. Васильченко ИТ. Всходы деревьев и кустарников. *Определитель*, М.-Л. АН СССР, 1960, 301 с.

9. Викторов, В., & Черняева, Е. (2015). Интродукция растений. Litres.
10. Гасанова Н.Л., Кулиев К.М. Лабораторная и грунтовая всхожесть семян некоторых видов жимолости интродуцированных на Апшероне //Ден.ВИНИТИ, 1982, № 247-82
11. Babaev, M. P., Gurbanov, E. A., & Ramazanova, F. M. (2015). Main types of soil degradation in the Kura-Aras Lowland of Azerbaijan. *Eurasian soil science*, 48, 445-456.
12. Коровин, С. Е., Кузьмин, З. Е., Трулевич, Н. В., & Швецов, А. Н. (2001). Переселение растений.
13. Гроссгейм А.А. Реликты Восточного Закавказья Баку, Аз ФАН, 1940, 42 с.
14. Дендрофлора Кавказа, т. II, Тбилиси, «АН Груз. ССР», 1961, 334 с.
15. Желтикова Т.А. Лесные питомники Средней Азии. Ташкент, 1954
16. Aslanova, S. (2023). New Locations of Some Plant Species in the Mountain Part of Yardimli, Lerik and Astara Districts (Azerbaijan). *Bulletin of Science and Practice*.
17. Yusifova, A., Asadova, B., & Aslanova, S. (2024). SPECIES COMPOSITION AND RESOURCES OF CULTIVATED AND WILD FORAGE PLANTS IN AZERBAIJAN. *German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft*, (84). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12752493>
18. Искендеров Э.О., Кулиев К.М. Размножение некоторых редких и исчезающих древесных растений
19. Кавказа в условиях Апшерона //Бюлл. Бот. Сада АН СССР. М. Наука, 1990, № 155, с.66-70
20. Elshad, K., Aslanova, S., & Aslanova, F. (2024). BIOLOGICAL SCIENCES. *Annali d'Italia* №, 58, 3.
21. Криштофович А.Н. Палеоботаника, Ленинград, «Гостноптехиздат» 1957. 650 с.
22. Левина Р.С. Репродуктивная биология семенных растений М.: Наука, 1981в, 94 с.
23. Мавжудов А.А. Виды рода *Quercus* L. интродуцированные в Бот. Саду АН Узб. ССР. «Дендрология Узбекистана, Ташкент, ФАН Узбекской ССР, 1983, стр.3-91
24. Dunyamaliev, S., Mustafaev, Z., Aslanova, F., & Gatamov, K. (2021). Agrobiological Characteristics of Different Varieties of Corn and Their Role in Breeding on Wet Soils in Azerbaijan. *Bulletin of Science and Practice*.
25. Карпун, Ю. Н. (2004). Основы интродукции растений. *Hortus botanicus*, 2, 17-32.
26. Николаева М.Г. Некоторые итоги изучения покоя семян. //Бот. Журнад, 1977, т.62, №9, с. 1360
27. Kurbanov, E., Aslanova, S., & Aslanova, F. (2024). PROTECTION OF THE GENE POOL OF PLANT RESOURCES OF ATROPATENA. (within the Republic of Azerbaijan). *Annali D'italia*, 58, 3–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13377115>
28. Асланова С. Асадова Б. Флора и фауна Азербайджана. Баку. АДПУ-2023. 345 стр. (In Azerbaijan)
29. Огиевский В.В., Рубцов Н.И., Родин А.Р. Лесные культуры в мелиорации, 12-ое изд. Перераб. И дополн. М., Лесная промышленность, 1974, 376с.
30. Yusifova A., Asadova B., & Aslanova S. (2024). PLANTS, HUMAN HEALTH AND CIVILIZATION. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 136. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12745970>
31. Kurbanov, E. & Aslanova, S. (2024). National-Economic Significance of the Vegetation Cover of Atropatene (within the Republic of Azerbaijan). *Bulletin of Science and Practice*, 10(9),64-69. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/106/06>
32. Aslanova, F. (2024). Agrobiological Characteristics of Different Varieties of Corn Grown in Rain-fed Farmed Conditions of Zakatala and Their Role in Breeding. *Bulletin of Science and Practice*, 10(9), 102-107. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/106/11>
33. Плотникова Л.С. Хромова Т.В. Размножение древесных растений черенками. М.: Наука, 1981, 55 с.
34. Сочава В.Б. О происхождении буковых лесов Кавказа //Известия АН СССР, сер. биол. №2, 1949,
35. Филимонова В.Д. Биологические основы хранения желудей в зимний период. М. 1958
36. Gurbanov, E. M. (2009). Systematics of higher plants. Baku: BGU, 429.
37. Gurbanov, E. M. (2009). Medicinal plants. Baku: Elm.